

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 1427 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovlijev Ramazon Fazriddin o'g'li	
O'zbekiston respublikasida innovatsion faol korxonalar faoliyatini statistik usullarda baholash masalalari	338
Matsapayev Akmal Qalandarovich	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	

Проблемы и перспективы развития частного образования.....	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperatsiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati	682
Kasimova Zilola Gulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlarini.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlarini.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligining samaradorligini oshirish masalalari	938
Babayev Farrux Mansurovich	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	

Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации.....	1020
Жазира Буранова	
Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri.....	1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna	
Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish.....	1030
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Ta'lim sohasini rivojlantirishning asoslari.....	1037
Poshokulova Mohigul Kaxramonovna	
Milliy iqtisodiyotda erkin raqobat muhitini shakllantirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar.....	1041
Karimova Iroda Abdusattarovna	
Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect.....	1046
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy asoslari.....	1051
Yarmatov Sharofiddin Choriyevich	
Innovatsion masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari.....	1054
Tursunov Faridun Mustafoyevich	
Implementation of the ESG strategy in the hotel industry of Uzbekistan.....	1059
Khusenova Mekhrangiz Gayratovna	
Проектирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях зеленой экономики.....	1064
Рузиева Мафтуна Юсуфовна, Мактимова Зарафшон Оллоёрвна	
Effective use of marketing analytics in green advertising activities of grape growing enterprises.....	1070
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
O'zbekistonda soliq siyosati va xorij soliq siyosatini o'rganib chiqish.....	1077
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Tijorat banklarining investitsion kreditlardagi garov ta'minotini takomillashtirish mexanizmlari.....	1081
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Digital transformation and the impact of modern technologies on agricultural management in Uzbekistan.....	1085
Asamov Ravshan Bakhodirovich	
"O'zmetkombinat" AJda marketing faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	1091
Musayeva Shoira Azimovna	
Подходы к государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий с учетом принципов инновационного управления.....	1096
Шаниязова Замира, Шнибаев Ислам	
Mamlakatda xalqaro turizmni samarali rivojlantirishda turizm siyosatini tashkil etishning istiqbolli yo'nalishlari.....	1101
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich	
Raqamli moliya va to'lov tizimlari.....	1105
Maqsud Rustamov, Nurijahon Valiqulova	
Iqtisodiy tahlilda ishlab chiqarish hajmini prognozlash masalalari.....	1110
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
Kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri: Toshkent viloyati tajribasi.....	1116
Ajamilova Nigora Asametdinovna	
To'qimachilik korxonalarida xomashyo ta'minoti tizimini boshqarish samaradorligini oshirish.....	1121
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Kichik biznes korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik masalalarini boshqarish masalalari.....	1126
Jo'raqulova Muhlisa Jahongir qizi	
Tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar faoliyatini soliq nazorati mexanizmi asosida tartibga solish masalalari.....	1131
Bozorov Anvar Omanovich	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport imkoniyatlarini oshirish masalalari.....	1139
Umarova Munira Muxitdinovna	

O'zbekistonda sog'lomlashtirish turizmining holati	1143
Naimov Saidjon Yusup o'g'li	
Surxondaryo viloyatida dorivor o'simliklarni yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini baholash.....	1148
Baxriddinova Yulduz Baxriddinovna	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyot asosida barqaror rivojlanishni ta'minlashning dolzarb masalalari.....	1155
Axunova Ma'rifat Hakimovna	
Oliy ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	1159
Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishda ta'lim va malaka oshirishning roli.....	1166
Madalievna Nodira Miradilovna	
Davlat korxonalarini moliyaviy samaradorligining amaldagi holatini kompleks taqqoslama tahlili	1169
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Xalqaro mehnat migratsiyasi va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar: samaradorlikni solishtirish	1174
Sultanov Anvar Abdullaevich	
O'zbekiston soliq tizimida hududlararo soliq salohiyatini boshqarish	1180
Aipova Iroda Ikramovna	
Tijorat banklarida komplaens auditni tashkil etish va o'tkazishning uslubiy asoslari.....	1184
Aminova Mehriniso Erkinjonovna	
Scientific approach to the formation of a sustainable development strategy for industrial enterprises in the digital economy.....	1190
Maxsudov Muzaffar Ikromjon ugli	
O'zbekistonda qurilish materiallari sanoati korxonalarining iqtisodiyotdagi o'rni.....	1194
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini statistik va ekonometrik tahlil qilish (Andijon viloyati misolida).....	1206
Ikromov Axmadjon Shavkat o'g'li	
Перспективы инвесторов в осуществлении инвестиционного процесса	1212
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Transport korxonalarida ishchi xodimlarni barqaror ish o'rinlari bilan ta'minlash boshqaruvini takomillashtirish	1216
Abdullayeva Nigora Shamsiddinovna	
O'zbekiston Respublikasi yengil sanoat tashkilotlarida investitsiya loyihalarni ishlab chiqish va samaradorligini oshirish.....	1221
Xurramova Madina Mansur qizi	
Fuzzy integrals in economics	1228
Aymuratov Islam Kamalatdinovich	
O'zbekistonda ipoteka kreditlari bozorining shakllanishi va rivojlanish tendensiyalari	1233
Abdullayeva Aziza Murot qizi	
Совершенствование денежно-кредитной политики центрального банка в условиях цифровой экономики.....	1238
Бердиназаров Зафар Улашович, Исаев Атабек Джурабаевич	
The role of digital assets in international finance and their impact on the global economy	1248
Juraeva Ra'no Abdullaevna, Murodaliyev Shahroz Obidjonovich	
Diversification of financial resources in commercial banks and their innovative management methods in digital transformation	1255
Xodjayeva Jeyrona Ravshonbek qizi	
O'zbekiston iqtisodiyotida barqaror rivojlanish ko'rsatkichlari tahlili	1262
Xamdamonov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarish va daromadligini oshirish masalalari	1268
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
What is the economic impact of Uzbekistan's integration into international financial institutions.....	1283
Rakhmonova Dildora Ergash Qizi	

Kredit portfelini tahlil qilish asosida tijorat banklari faoliyatini optimallashtirish yo'llari	1289
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
Agrosanoat klasterlarida xarajatlarni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida hisobga olishni rivojlantirish	1295
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish	1300
Xonimqulov Islom Ergash o'g'li	
Oliy ta'lim tizimini samarali tashkil etishda moliyaviy mablag'lardan foydalanish amaliyoti tahlili	1305
Ruzmetova Gulira'no Atabekovna	
O'zbekistonda inflatsion targetlash orqali milliy valyuta barqarorligi ta'minlashning ahamiyati	1308
Shamansurova Zilola Abduvahitovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida mamlakatimiz bank tizimining samaradorli ko'rsatkichlari	1314
Erdonayev Aliqul Xalimovich	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xizmat ko'rsatish sohasining o'rni	1321
Ayubov Ilyos Iloxomovich, Bozorov Jobir Sirojiddin o'g'li	
Ovqatlanish xizmatlarida xizmat ko'rsatish madaniyati va iste'molchi qoniqishining o'zaro bog'liqligi	1325
Yaxshiyev Xusniddin Tolibovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy hisobotning muammolari	1329
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Structural features of digital neighbourhood in the context of digital economy	1333
Gulsara Ostonakulova	
O'zbekiston davlat va mahalliy budjet tizimining zamonaviy holati va uni isloh qilish yo'nalishlari	1340
Po'latov Tirkash Sotiboldiyevich	
Barqaror turizm uchun ekologik toza transport tizimlarining ahamiyati	1344
Vakilov Ruslan Tillabayevich	
Turizm xizmatlarini ko'rsatishda noturar joylardan foydalanish: ijara munosabatlarining huquqiy tahlili	1349
Sayfiddinov Sharofiddinxo'ja Najmiddin o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotiga xos xavf-xatarlar dinamikasining ekonometrik tahlili	1354
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlarni prognoz qilishning samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi	1359
Babayev Shavkat Bayramovich	
Влияние макроэкономической стабильности на обеспечение благосостояния населения Узбекистана	1364
Аскарова М.Т	
Tadbirkorlikda raqamli texnologiyalardan foydalanish natijasida dunyo iqtisodiyotida sodir bo'lgan o'zgarishlar	1369
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Sug'urta tashkilotlarini moliyaviy barqarorligini ta'minlashda andarrayting xizmatidan foydalanish	1373
D.E.Qarshiev	
Mintaqa hunarmandchilik mahsulotlarini rivojlantirish hamda brendlarni shakllanishga ta'sir etuvchi omillarning tizimi tahlili	1378
Norqobilova Feruza Abduhomidovna	
Xususiy oliy ta'lim tashkilotlarini soliqqa tortish masalalari	1381
Yakubova Nodira Olim qizi	
Investision mulk hisobini xalqaro standartlar asosida transformasiya qilish	1386
Muzrapova Shahnoza Saydullaevna	
Soliq yig'uvchanligini oshirishda jamoatchilik nazorati va ijtimoiy ongning roli	1391
Berdieva Uguloy Abduraxmanovna	
Tadbirkorlik faoliyatining ijtimoiy funksiyalari asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish va prognozlash	1397
Xalilov Muxiddin Shakirovich	

O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida oliy ta'lim islohotlari	1404
Muxamedova Moxigul Xusanovna	
O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy rejalashtirish-moliyaviy rejalashtirishning asoslari.....	1408
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Turistik korxonalarda holistik marketing strategiyalari joriy etishning xorij tajribalari.....	1414
Xajikulov Bektosh Eshmamatovich	
Daromad solig'i to'lovchilari o'rtasida "Gorizontal tenglik"ni ta'minlashning mahalliy budget daromadlariga ta'siri	1417
Qobulov Xotamjon Abdulkarimovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini amaliy ta'minlash.....	1422
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
O'zbekistonda uglerod bozorini shakllantirishning institutsional shart-sharoitlari	1427
Islamov Shoxzod Shuxrat o'g'li	

O'ZBEKISTONDA UGLEROD BOZORINI SHAKLLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL SHART- SHAROITLARI

Islamov Shoxzod Shuxrat o'g'li

Iqtisodiyot va moliya vazirligi

Yashil iqtisodiyot boshqarmasi boshlig'i

E-mail: islamovshokhzod@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda uglerod bozorini shakllantirishning institutsional shart-sharoitlari tahlil qilinadi. Qiyosiy va institutsional tahlil, hujjatlar kontenti hamda SWOT usullari asosida Yevropa Ittifoqi emissiya savdo tizimi (EU ETS), Xitoy va Koreya tajribasi o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Parij bitimiga a'zolik, 2030-yilgacha "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi hamda MRV tizimini joriy etish bo'yicha boshlang'ich ishlar uglerod bozorini shakllantirishning asosiy tayanch omillari ekanligi aniqlangan. Shu bilan birga, huquqiy baza, issiqxona gazlari kadastri va zarur infratuzilma bo'yicha ayrim bo'shliqlar mavjudligi qayd etildi. Tadqiqot yakunida O'zbekistonda uglerod bozorini bosqichma-bosqich joriy etish modeli taklif etiladi.

Kalit so'zlar: uglerod bozori, institutsional shart-sharoitlar, ETS, MRV, Parij bitimi, yashil iqtisodiyot, O'zbekiston.

Abstract: The article analyzes the institutional conditions for the formation of a carbon market in Uzbekistan. Based on comparative and institutional analysis, document content analysis, and SWOT analysis, the experience of the European Union Emissions Trading System (EU ETS), China, and South Korea was examined. The results indicate that membership in the Paris Agreement, strategic directions for the transition to a green economy until 2030, and the initial implementation of the MRV system serve as key foundations for establishing a carbon market. At the same time, certain gaps remain in the legal framework, greenhouse gas inventory, and necessary infrastructure. As a result, a phased model for the implementation of a carbon market in Uzbekistan is proposed.

Key words: carbon market, institutional conditions, ETS, MRV, Paris Agreement, green economy, Uzbekistan.

Аннотация: В статье анализируются институциональные условия формирования углеродного рынка в Узбекистане. На основе сравнительного и институционального анализа, контент-анализа документов и SWOT-анализа изучен опыт системы торговли выбросами Европейского союза (EU ETS), Китая и Республики Корея. Результаты исследования показывают, что членство в Парижском соглашении, стратегические направления перехода к «зеленой» экономике до 2030 года, а также начатая работа по внедрению системы MRV являются основными предпосылками формирования углеродного рынка. Вместе с тем выявлены определённые пробелы в нормативно-правовой базе, кадастре парниковых газов и необходимой инфраструктуре. В качестве результата предложена поэтапная модель внедрения углеродного рынка в Узбекистане.

Ключевые слова: углеродный рынок, институциональные условия, ETS, MRV, Парижское соглашение, зелёная экономика, Узбекистан.

KIRISH

Iqlim o'zgarishi muammosi XXI asrning eng dolzarb global muammolaridan biriga aylangan. Sanoatlashgan va rivojlanayotgan mamlakatlar birdek ushbu muammoning oqibatlariga duch kelmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o'zgarishi bo'yicha doiraviy konvensiyasi (UNFCCC) doirasida qabul qilingan Parij

bitimi (2015) barcha ishtirokchi davlatlardan milliy miqyosda belgilangan hissalarini (Nationally Determined Contributions – NDC) belgilash va amalga oshirishni talab qiladi. Ushbu kontekstda uglerodni narxlash (carbon pricing) mexanizmlari — uglerod solig'i va emissiyalar savdosi tizimlari (Emissions Trading System – ETS) — issiqxona gazlari (greenhouse gases – GHG) emissiyalarini iqtisodiy jihatdan samarali qisqartirishning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Parij bitimiga 2018-yilda qo'shilgan va 2021-yilda yangilangan NDC hujjatida 2030-yilga qadar issiqxona gazlarining yalpi ichki mahsulot (YaIM) birligiga nisbatan solishtirma chiqarilishini 2010-yildagi darajaga nisbatan 35 foizga qisqartirish majburiyatini olgan [1]. Shuningdek, 2025-yil noyabr oyida BMTning iqlim o'zgarishi bo'yicha Tomonlar konferensiyasining 30-yig'ilishida (COP30) O'zbekiston o'zining uchinchi milliy miqyosda belgilangan hissasini e'lon qilib, 2035-yilgacha issiqxona gazlarining YaIM birligiga nisbatan solishtirma chiqarilishini 2010-yildagi darajaga nisbatan 50 foizga qisqartirishni maqsad qilgan.

Shu bilan birga, O'zbekiston iqtisodiyotining energiya va uglerod intensivligi yuqori bo'lib, mamlakatning energiya intensivligi Markaziy Osiyo mintaqasidagi ayrim qo'shni davlatlarga nisbatan qariyb ikki barobar, jahon o'rtacha ko'rsatkichidan esa taxminan olti baravar yuqori ekani qayd etiladi [2]. Energetika sektori mamlakatdagi umumiy issiqxona gazlari emissiyasining taxminan 64 foizini tashkil etadi. Bu esa uglerod bozori mexanizmlarini joriy etish orqali emissiyalarni kamaytirish bo'yicha muhim imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi.

2022-yil 2-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining 'yashil' iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-son qarori uglerod bozorini shakllantirishning muhim huquqiy asoslaridan birini yaratdi [3]. Mazkur hujjatga muvofiq, 2022–2026-yillar davomida issiqxona gazlari chiqarilishini davlat tomonidan tartibga solish infratuzilmasini bosqichma-bosqich shakllantirish rejalashtirilgan.

Shuningdek, 2023-yil 12-mayda qabul qilingan Prezident qarori (PQ-156) bilan Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzurida "Yashil iqtisodiyot loyihalari markazi" tashkil etildi [4].

2025-yil 7-iyulda O'zbekiston Respublikasining "Issiqxona gazlarining chiqarilishini cheklash to'g'risida"gi Qonuni (O'RQ-1073) qabul qilindi. Mazkur qonunda issiqxona gazlari chiqarilishini davlat tomonidan hisobga olish tartib-qoidalari, atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar hamda uglerod birliklari reyestrini yuritish, shuningdek, issiqxona gazlari chiqarilishini qisqartirish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlarni ishlab chiqish masalalari belgilab berilgan. Ushbu hujjat ETS yoki uglerod solig'i mexanizmlarini joriy etish uchun muhim normativ asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalqaro uglerod birliklari bozorida ishtirok etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-110-son Farmoni bilan respublikada xalqaro uglerod savdosi mexanizmlarida ishtirok etishning asosiy tartibi va tamoyillari belgilab berildi. Mazkur farmon asosida xalqaro uglerod birliklari bilan operatsiyalarni amalga oshirish uchun zarur institutsional sharoitlar yaratilmoqda.

Shu bilan birga, Parij bitimining 6.2 va 6.4-moddalariga mos monitoring, hisobot berish va verifikatsiya (MRV) tizimini hamda "corresponding adjustment" mexanizmlarini to'liq shakllantirish masalalari bosqichma-bosqich takomillashtirilmoqda. Bu jarayonlar kelgusida emissiyalar savdosi tizimi (ETS) va boshqa uglerod bozori instrumentlarini samarali integratsiya qilish uchun muhim institutsional asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Tadqiqotning maqsadi — O'zbekistonda uglerod bozorini joriy etish uchun zarur institutsional shart-sharoitlarni tizimli tahlil qilish, mavjud huquqiy-normativ bazani baholash hamda xalqaro tajriba asosida amaliy takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilangan:

birinchidan, uglerod bozorining nazariy-metodologik asoslarini o'rganish;

ikkinchidan, O'zbekistonda mavjud institutsional bazani baholash;

chinchidan, xalqaro tajribani (EU ETS, Xitoy ETS va Koreya ETS) qiyosiy tahlil qilish;

to'rtinchidan, O'zbekiston sharoitida uglerod bozorini bosqichma-bosqich joriy etish modelini taklif etish.

MAVZUGA OID ADABIYOT SHARHI

Mavzuga oid ilmiy adabiyotlarni ko'rib chiqish shuni ko'rsatadiki, uglerod bozorlarini nazariy jihatdan o'rganishda bir nechta asosiy ilmiy yo'nalishlar ajralib turadi. R. Coase'ning tranzaksion xarajatlar nazariyasi [5] emissiya huquqlarini savdo qilish g'oyasining nazariy asosini yaratgan. W. Nordhausning iqlim iqtisodiyoti bo'yicha ishlari [6] uglerodni narxlashning iqtisodiy samaradorligini asoslab bergan hamda bu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqotlari uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan. J. Stiglitz esa axborot assimetriyasi va bozor nosozliklari (market failures) konsepsiyasi [7] doirasida uglerodni narxlashning turli shakllari — soliq va bozor mexanizmlarini — qiyosiy tahlil qilgan.

Emissiyalar savdosi tizimlarining amaliy samaradorligini o'rganishda B. Doda [17] Yevropa Ittifoqining emissiyalar savdosi tizimi (EU ETS) tajribasining dastlabki bosqichlarida yuzaga kelgan kamchiliklar va ulardan olingan saboqlarni chuqur tahlil qilgan. D. Zhang va hammualiflar [18] Xitoydagi pilot emissiyalar

savdosi tizimlarining natijalari hamda ularni milliy miqyosda kengaytirish istiqbollarini o'rgangan. Jahon banki tomonidan muntazam ravishda nashr etib boriladigan "State and Trends of Carbon Pricing" hisobotlari [8] global miqyosda emissiyalar savdosi tizimlarining rivojlanish tendensiyalarini kuzatish uchun muhim manbalardan biri hisoblanadi. Mazkur hisobotlarga ko'ra, 2024-yil holatiga ko'ra dunyoda 75 dan ortiq uglerodni narxlash instrumentlari amal qilmoqda va ular global issiqxona gazlari emissiyasining taxminan 23 foizini qamrab oladi. Xalqaro tajribani qiyosiy tahlil qilishda International Carbon Action Partnership (ICAP) ma'lumotlari ham muhim ahamiyatga ega [9].

Markaziy Osiyo kontekstida uglerod bozori masalasini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy adabiyotlar soni nisbatan cheklangan. Mintaqa mamlakatlari — Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston — O'zbekiston kabi Parij bitimi ishtirokchilari hisoblanadi. Biroq, ushbu davlatlarning hech birida to'liq shakllangan emissiyalar savdosi tizimi mavjud emas. Qozog'iston 2013-yilda pilot ETS tizimini ishga tushirgan bo'lsa-da, u bir necha bor vaqtincha to'xtatilgan va qayta yo'lga qo'yilgan. Ushbu tajriba mintaqada institutsional tayyorgarlikning muhimligini yana bir bor ko'rsatadi.

O'zbekistonlik olimlar orasida I. Norqulov va U. Xolbadalovlarning iqlim moliyasi hamda yashil iqtisodiyotga o'tish masalalariga bag'ishlangan ishlari [10], shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi (UNDP) bilan hamkorlikda amalga oshirilgan "Climate Public Expenditure and Institutional Review: Uzbekistan" (2023) tadqiqoti [2] alohida e'tiborga loyiqdir. Shu bilan birga, O'zbekistonda uglerod bozorini shakllantirishning institutsional shart-sharoitlarini maxsus va tizimli ravishda o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar yetarli darajada shakllanmaganligi mazkur sohada muayyan ilmiy bo'shliq (research gap) mavjudligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda bir nechta ilmiy yondashuvlar kompleks ravishda qo'llanildi. Har bir metod muayyan tadqiqot vazifasiga yo'naltirilgan bo'lib, ularning uyg'un qo'llanilishi muammoni ko'p qirrali tahlil qilish imkonini berdi.

Institutsional tahlil usuli orqali O'zbekistonda mavjud huquqiy-normativ baza, davlat organlari tuzilmasi hamda ularning uglerod bozorini tartibga solishdagi roli o'rganildi. Buning uchun 2019–2024-yillarda qabul qilingan qonunlar, Prezident farmonlari va qarorlari, shuningdek vazirlik va idoralar tomonidan ishlab chiqilgan me'yoriy hujjatlar tahlil qilindi. Jami 12 ta asosiy normativ-huquqiy hujjat chuqur o'rganildi.

Qiyosiy tahlil usuli yordamida O'zbekistonning institutsional tayyorgarligi boshqa mamlakatlar tajribasi bilan solishtirma tarzda baholandi. Taqqoslash uchun uch xil ETS modeli tanlandi: Yevropa Ittifoqi ETS (yetuk bozor, absolyut cheklash modeli), Xitoy milliy ETS (rivojlanayotgan mamlakat, intensivlikka asoslangan model) hamda Koreya Respublikasining K-ETS tizimi (o'rta darajadagi iqtisodiyot, absolyut cheklash modeli). Tanlash mezonlari sifatida mamlakatlarning rivojlanish darajasi, ETS joriy etilish bosqichi, energetika tarkibi hamda institutsional muhit xususiyatlari hisobga olindi.

Hujjatlar kontenti tahlili (document content analysis) usuli orqali xalqaro tashkilotlar — Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki (ADB) hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi (UNDP) tomonidan O'zbekiston bo'yicha tayyorlangan hisobot va tadqiqotlar o'rganildi. Xususan, Jahon bankining "Innovative Carbon Resource Application for Energy Transition" (iCRAFT) loyihasi natijalari [11], ADBning 2024–2028-yillar uchun O'zbekiston bo'yicha mamlakat hamkorlik strategiyasi [12], shuningdek UNDPning iqlim xarajatlari va institutsional sharhi [2] muhim analitik manbalar sifatida xizmat qildi.

SWOT-tahlil usuli O'zbekistonda uglerod bozorini joriy etish jarayonining kuchli va zaif tomonlarini, shuningdek mavjud imkoniyatlar va ehtimoliy tahdidlarni tizimli ravishda aniqlash maqsadida qo'llanildi. Ushbu usul yuqoridagi tahlil natijalarini sintez qilish hamda strategik yo'nalishlarni aniqlash imkonini berdi.

Ma'lumotlar bazasi sifatida Milliy statistika qo'mitasining energetika va sanoat sohalari bo'yicha statistik ma'lumotlari, Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasining hisobotlari, Energetika vazirligining rasmiy ma'lumotlari hamda xalqaro tashkilotlar (World Bank, UNDP, ADB, ICAP)ning ochiq ma'lumotlar bazalaridan foydalanildi. Tadqiqot davri asosan 2019–2024-yillarni qamrab oladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston issiqxona gazlari emissiyasi bo'yicha Markaziy Osiyo mintaqasida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Milliy statistika qo'mitasi hamda Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi issiqxona gazlari inventarizatsiyasi 2022-yilda amalga oshirilgan bo'lib, mamlakatning yillik umumiy issiqxona gazlari emissiyasi taxminan 209 million tonna CO₂ ekvivalentini tashkil etadi [13]. Energetika sektori ushbu ko'rsatkichning qariyb 64 foizini tashkil etadi, bu esa mamlakat iqtisodiyotining qazib olinadigan yoqilg'ilarga — avvalo tabiiy gazga — yuqori darajada bog'liqligini ko'rsatadi.

YalM birligiga to'g'ri keladigan emissiya intensivligi O'zbekistonda mintaqadagi ayrim qo'shni davlatlarga nisbatan qariyb ikki barobar, global o'rtacha ko'rsatkichdan olti barobar, Yevropa va Markaziy Osiyo (ECA)

mintaqasi o'rtacha ko'rsatkichidan esa o'n sakkiz barobar yuqori ekani qayd etiladi [2]. Bu holat, asosan, energiya samaradorligining nisbatan pastligi hamda ayrim ishlab chiqarish tarmoqlarida eskirgan texnologik bazaning saqlanib qolganligi bilan izohlanadi. Sanoat va qurilish sektori umumiy energiya iste'molining 22,3 foizini, transport sektori esa 16,9 foizini tashkil etadi [2]. Uy-joy sektori ham energiya iste'moli bilan bog'liq issiqxona gazlari emissiyasida muhim ulushga ega bo'lib, yiliga taxminan 80 million tonna CO₂ ekvivalenti miqdorida emissiya hosil qiladi [14].

O'zbekiston hukumati qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTM) quvvatini kengaytirish orqali emissiyalarni kamaytirishga qaratilgan siyosatni faol amalga oshirmoqda. 2024-yil holatiga ko'ra, mamlakatda 1 GVt dan ortiq quyosh elektr stansiyalari quvvati ishga tushirilgan [15]. Xususan, 2023-yilda Samarqand, Jizzax, Navoiy va Surxondaryo viloyatlarida umumiy quvvati 1097 MVt bo'lgan 4 ta quyosh fotoelektr stansiyasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro va Navoiy viloyatlarida esa umumiy quvvati 1600 MVt bo'lgan 4 ta shamol elektr stansiyasi ishga tushirilgan. 2030-yilga qadar qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan elektr energiyasi ishlab chiqarish ulushini 30 foizga yetkazish hamda umumiy QTM quvvatini 15 GVt ga oshirish rejalashtirilgan [3]. Ushbu choralar natijasida yiliga taxminan 3 milliard kub metr tabiiy gazni tejash imkoniyati yaratilishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, qayta tiklanuvchi energiya manbalari sektorining rivojlanishi o'z-o'zidan uglerod emissiyalarini yetarli darajada kamaytirishni to'liq ta'minlamaydi. Mamlakat sanoat bazasi — sement zavodlari, metallurgiya kombinatlari hamda kimyo sanoati korxonalari — hozircha asosan qazib olinadigan yoqilg'ilar asosida faoliyat yuritmoqda. Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati (GIZ) bilan hamkorlikda sanoatni ekologik jihatdan modernizatsiya qilish hamda azot kislotasi ishlab chiqaruvchi korxonalarining atmosferaga chiqarayotgan zararli gazlarini kamaytirishga qaratilgan 20 million yevrolik dastur amalga oshirilmoqda [14]. Shu sababli, uglerod narxlash mexanizmlari qo'shimcha iqtisodiy rag'batlantirish vositasi sifatida qayta tiklanuvchi energiya rivojlanishini to'ldiruvchi muhim element hisoblanadi.

Energiya samaradorligi masalasi ham alohida ahamiyatga ega. PQ-436-son qarorga muvofiq, sanoat sohasida energiya samaradorligini kamida 20 foizga oshirish hamda YaIM birligiga to'g'ri keladigan energiya sarfini 30 foizga kamaytirish maqsad qilib belgilangan [3]. Ushbu maqsadlarga erishish uglerod emissiyalarining sezilarli darajada kamayishiga xizmat qilishi mumkin. Biroq bunday natijalarga erishish uchun samarali iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarining mavjudligi muhim hisoblanadi. Uglerod narxlash mexanizmlari ana shunday rag'batni ta'minlashga xizmat qilishi mumkin.

O'zbekistonda uglerod bozorini shakllantirishning huquqiy asoslari bir necha darajada shakllangan. Jadval 1 da asosiy normativ-huquqiy hujjatlar hamda ularning uglerod bozori elementlari bilan bog'liqligi keltiriladi.

1-jadval. Uglerod bozorini shakllantirish uchun asos bo'ladigan asosiy normativ-huquqiy hujjatlar¹

№	Hujjat nomi	Qabul qilingan sana	Uglerod bozori bilan bog'liqligi
1	Parij bitimini (Parij, 2015-yil 12-dekabr) ratifikatsiya qilish to'g'risida	2018 yil (O'RB-491)	NDC majburiyatlari, 6-modda mexanizmlari
2	2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida	2022 yil (PQ-436)	Issiqxona gazlari kadastri, MRV, uglerod birliklarini ro'yxatga olish
3	"Yashil energiya" sertifikatlari tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida	2023 yil (PQ-156)	Uglerod savdosi regulyatori, CBAM tahlili
4	Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasini transformatsiya qilish va vakolatli davlat organi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida	2023 yil (PF-81)	Iqlim siyosati koordinatsiyasi
5	"O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida	2023 yil (PF-158)	Yashil o'sish, energiya samaradorligi
6	Yangilangan NDC (2.0) hujjati	2021 yil	35% emissiya qisqartirish maqsadi
7	"Issiqxona gazlarining chiqarilishini cheklash to'g'risida"gi Qonun	2025 yil (O'RB-1073)	Issiqxona gazlarini qisqartirish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlarni belgilash
8	Xalqaro uglerod birliklari bozorida ishtirok etish chora-tadbirlari to'g'risida	2025 yil (PF-110)	ITMO turdagi uglerod birliklari savdosi tashkil etilishi belgilandi
9	Yangilangan NDC (3.0) hujjati	2025 yil	50% emissiya qisqartirish maqsadi

Manba: muallif tomonidan normativ-huquqiy hujjatlar tahlili asosida tuzilgan.

1 O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari Milliy Bazasi – www.lex.uz

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2018–2025-yillar davomida uglerod bozori uchun zarur bo'lgan qator huquqiy va institutsional asoslar shakllantirilgan. Biroq ushbu hujjatlarning aksariyati uglerod bozorini to'g'ridan-to'g'ri tartibga soluvchi aniq mexanizmlarni belgilashdan ko'ra, umumiy strategik yo'nalishlarni belgilashga qaratilgan. Issiqxona gazlari chiqarilishini cheklash hamda xalqaro uglerod birliklari bozori bilan bog'liq qonunchilik hujjatlari qabul qilingan bo'lsa-da, maxsus "Uglerod bozori to'g'risida" yoki "Milliy emissiyalar savdosi tizimi to'g'risida" alohida qonun yoki normativ-huquqiy hujjat hali qabul qilinmagan.

2025-yilda qabul qilingan O'RBQ–1073-sonli Qonun O'zbekistonda issiqxona gazlari chiqarilishini davlat tomonidan tartibga solishning muhim huquqiy asosini yaratdi. Mazkur qonunda emissiyalar hisobini yuritish, davlat reyestrini shakllantirish, maqsadli ko'rsatkichlarni belgilash hamda xalqaro uglerod birliklari bilan operatsiyalarni amalga oshirish mexanizmlari nazarda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–436-son qaroriga muvofiq, issiqxona gazlari chiqarilishini davlat tomonidan tartibga solish infratuzilmasi quyidagi asosiy elementlarni o'z ichiga oladi: issiqxona gazlari emissiyalarining davlat kadastrini yuritish; uglerod birliklarining milliy reyestrini shakllantirish; iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlarni belgilash; hamda emissiyalarni qisqartirishga qaratilgan faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash [3].

2024-yil 1-yanvardan boshlab barcha asosiy issiqxona gazlarini qamrab oluvchi monitoring, hisobot berish va tekshirish (Monitoring, Reporting and Verification — MRV) tizimini joriy etish nazarda tutilgan edi. Biroq ushbu tizimni to'liq shakllantirish jarayoni bosqichma-bosqich davom etmoqda.

Institutsional tuzilma nuqtai nazaridan qaraganda, uglerod bozorini tartibga solish vazifalari bir nechta davlat organlari o'rtasida taqsimlangan. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi (2023-yilda tashkil etilgan) iqlim siyosatini umumiy muvofiqlashtirish uchun mas'ul hisoblanadi. Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi "Yashil iqtisodiyot loyihalari markazi" uglerod savdosi mexanizmlarini rivojlantirish bilan bog'liq tashkiliy va tahliliy funksiyalarni bajarishi ko'zda tutilgan [4]. Energetika vazirligi esa energetika sektori bo'yicha siyosatni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi, chunki ushbu sektor mamlakatdagi umumiy emissiyalarning kamida 60 foizini tashkil etadi [15]. Gidrometeorologiya xizmati agentligi esa MRV tizimining texnik va metodologik bazasini ta'minlashda ishtirok etadi.

Shu bilan birga, ko'p agentli institutsional tuzilma ayrim hollarda muvofiqlashtirish jarayonlarini murakkablashtirishi mumkin. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, uglerod bozorini samarali boshqarish uchun aniq belgilangan vakolatlarga ega bo'lgan yagona yoki markaziy regulyator organ muhim ahamiyatga ega. Masalan, Yevropa Ittifoqining emissiyalar savdosi tizimida (EU ETS) milliy darajada maxsus emissiya regulyatori yoki tegishli vakolatli organlar tizimni boshqaradi, Xitoyda esa Ekologiya va atrof-muhit vazirligi markaziy regulyator sifatida faoliyat yuritadi [9]. O'zbekistonda esa tegishli funksiyalar hozircha bir nechta tashkilotlar o'rtasida taqsimlangan holda amalga oshirilmoqda.

Shuningdek, 2023-yil 1-iyundan boshlab "yashil sertifikatlar" tizimini joriy etish nazarda tutilgan edi [3]. Ushbu tizim mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonida ekologik talablar va atrof-muhitga ta'sir ko'rsatkichlarini hisobga olishga qaratilgan bo'lib, uglerod bozori mexanizmlari bilan bevosita bog'liq bo'lmasa-da, korxonalarda ekologik hisobot yuritish va barqaror ishlab chiqarish tamoyillarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Uglerod bozorini muvaffaqiyatli joriy etgan mamlakatlar tajribasini tahlil qilish O'zbekiston uchun eng maqbul yondashuvni tanlashda muhim ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan, 2-jadvalda uchta yetakchi emissiyalar savdosi tizimining asosiy parametrlari keltirilgan.

2-jadval. Xalqaro emissiyalar savdosi tizimlarining qiyosiy tahlili

Ko'rsatkich	EU ETS	Xitoy ETS	K-ETS (Koreya)
Ishga tushirilgan yili	2005	2021	2015
Qamrov	Sanoat, energetika, aviatsiya, dengiz transporti	Elektr energiya ishlab chiqarish sektori	Sanoat, energetika, aviatsiya, binolar
Cheklash turi	Absolyut (cap-and-trade)	Intensivlikka asoslangan	Absolyut (cap-and-trade)
Qamrab olingan emissiya	~2 mlrd t CO ₂ , YI emissiyaning ~40%	~5 mlrd t CO ₂	~0,6 mlrd t CO ₂ , ~74%
Uglerod narxi (2024)	~65 yevro/tCO ₂	~10 dollar/tCO ₂	~8-10 dollar/tCO ₂
MRV tizimi	To'liq shakllangan, mustaqil tekshiruv	Rivojlanish bosqichida	Shakllangan

Manba: ICAP [9], Jahon banki [8] ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Qiyosiy tahlil natijalaridan ko'rinib turibdiki, emissiyalar savdosi tizimlari turli darajadagi institutsional tayyorgarlikka ega mamlakatlarda turli shakllarda joriy etilgan. Yevropa Ittifoqining emissiyalar savdosi tizimi (EU ETS) 2005-yilda ishga tushirilgan bo'lib, hozirda uning to'rtinchi bosqichi (2021–2030) amalga

oshirilmoqda. Ushbu tizim o'zining dastlabki kamchiliklaridan saboq olgan holda takomillashib borgan eng yetuk mexanizmlardan biri hisoblanadi. Dastlabki bosqichda kvotalarning ortiqcha taqsimlanishi natijasida uglerod narxi deyarli nol darajaga tushgan bo'lsa-da, keyingi islohotlar — kvotalarni auktsion orqali taqsimlash, chiziqli qisqartirish koeffitsientini joriy etish — bozor barqarorligini ta'minlashga xizmat qilgan [9].

Xitoy tajribasi O'zbekiston uchun alohida qiziqish uyg'otadi, chunki u rivojlanayotgan mamlakat sharoitida uglerod bozorini joriy etishning muqobil modelini namoyish etadi. Xitoy 2013–2017-yillar davomida yetti pilot ETS tizimini sinovdan o'tkazgan va 2021-yildan boshlab milliy miqyosda, dastlab elektr energetikasi sektorini qamrab olgan tizimni ishga tushirgan [9]. Xitoy modeli absolyut emissiya cheklavlari o'rniga intensivlikka asoslangan ko'rsatkichlardan foydalanadi. Bu yondashuv iqtisodiy o'sishni cheklamasdan emissiya samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli, ushbu model tez rivojlanayotgan iqtisodiyotlar, jumladan O'zbekiston uchun ham muhim tajriba bo'lishi mumkin.

Koreya Respublikasi tajribasi esa institutsional tayyorgarlikning muhimligini ko'rsatadi. K-ETS joriy etilishidan oldin mamlakatda besh yil davomida issiqxona gazlari kadastri tizimi, MRV infratuzilmasi hamda bozor regulyatori shakllantirilgan. K-ETS tizimi mamlakatdagi umumiy emissiyalarning taxminan 74 foizini qamrab oladi va sanoat, energetika, aviatsiya hamda bino-inshootlar sektorlarini o'z ichiga oladi [9].

EU ETS tajribasidan olinadigan muhim saboqlardan biri bozor barqarorligini ta'minlash zarurati. Yevropa tajribasining birinchi bosqichida kvotalarning ortiqcha taqsimlanishi natijasida 2007-yilga kelib uglerod narxi deyarli nol darajaga tushib ketgan. Bu holat emissiyalarni kamaytirish rag'batini pasaytirgan hamda tizimga bo'lgan ishonchni susaytirgan [17]. Keyingi islohotlar — auktsion mexanizmini joriy etish, chiziqli kamayish koeffitsienti hamda Bozor barqarorligi zaxirasi (Market Stability Reserve — MSR) mexanizmini yaratish — tizimni barqarorlashtirishga xizmat qilgan. Natijada 2024-yilda EU ETS doirasida uglerod narxi o'rtacha 65 yevroga (taxminan 70 AQSh dollari) yetgan [9]. Shu yil davomida tizim orqali jami 38,8 milliard yevro daromad shakllangan bo'lib, uning asosiy qismi iqlim va energetika loyihalarini moliyalashtirishga yo'naltirilgan. Bu tajriba uglerod bozori to'g'ri loyihalashtirilganda nafaqat emissiyalarni kamaytirish, balki "yashil o'tish" uchun muhim moliyaviy resurslarni shakllantirish imkonini berishini ko'rsatadi.

Xitoyning pilot ETS tizimlari (2013–2017) tahlili ham qimmatli saboqlarni beradi. Yetti pilot tizim Pekin, Shanxay, Guandun, Shenchjen, Xubey, Chunsin va Tyanszin hududlarida joriy etilgan hamda turli dizayn yondashuvlarini sinovdan o'tkazish imkonini bergan [18]. Ushbu tajriba milliy miqyosda ETS tizimini joriy etishdan avval mintaqaviy yoki sektoral pilot loyihalarni amalga oshirish muhim ekanini ko'rsatadi. Bu esa tizimning zaif tomonlarini aniqlash va ularni takomillashtirish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston uchun ham bevosita milliy ETS tizimini joriy etishdan ko'ra, dastlab energetika sektorida pilot loyiha boshlash maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin.

Yuqorida keltirilgan tahlillarni umumlashtirish maqsadida O'zbekistonda uglerod bozorini shakllantirish imkoniyatlari SWOT-tahlil asosida baholandi.

Kuchli tomonlar (Strengths). O'zbekiston hukumati tomonidan iqlim siyosatiga qaratilgan strategik yondashuv va tegishli normativ-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi muhim omil hisoblanadi. Parij bitimiga qo'shilish hamda aniq NDC maqsadlarining belgilanishi (YaIM birligiga emissiyalarni 50 foizga kamaytirish) mamlakatning xalqaro majburiyatlarini aks ettiradi. Jahon bankining iCRAFT loyihasi doirasida 1 million tonna CO₂ emissiyasini qisqartirish natijasida 15 million AQSh dollari miqdoridagi birinchi uglerod kreditlari to'lovining olinishi O'zbekiston uchun xalqaro uglerod bozorlariga kirish yo'lida muhim tajriba bo'ldi [11]. Shuningdek, "Yashil iqtisodiyot loyihalari markazi"ning tashkil etilishi institutsional bazani mustahkamlashga xizmat qildi.

Zaif tomonlar (Weaknesses). Asosiy cheklavlardan biri — maxsus uglerod bozori bo'yicha qonunchilik bazasining hali to'liq shakllanmaganligidir. Issiqxona gazlari kadastri tizimi to'liq joriy etilmagan, MRV tizimi esa rivojlanishning dastlabki bosqichida. Energetika sohasidagi subsidiyalar ayrim hollarda bozor mexanizmlarining samarali ishlashini murakkablashtirishi mumkin. Bundan tashqari, uglerod bozori, MRV tizimi hamda emissiyalar hisobini yuritish sohasida malakali mutaxassislar yetishmasligi ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Sanoat korxonalarida emissiyalar bo'yicha hisob yuritish va hisobot berish amaliyoti ham bosqichma-bosqich rivojlanmoqda.

Imkoniyatlar (Opportunities). Parij bitimining 6-moddasi doirasidagi xalqaro uglerod savdosi mexanizmlari O'zbekiston uchun muhim imkoniyatlar yaratadi. Yevropa Ittifoqining uglerod chegaraviy moslashuv mexanizmi (Carbon Border Adjustment Mechanism — CBAM) 2026-yildan to'liq kuchga kirishi eksport qiluvchi korxonalarini uglerod hisobini yuritish tizimlarini joriy etishga undaydi. Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki (ADB) hamda Yashil iqlim fondi (Green Climate Fund — GCF) kabi xalqaro moliya institutlari tomonidan texnik yordam va moliyaviy qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari mavjud. Shuningdek, qayta tiklanuvchi energiya manbalari sektorining jadal rivojlanishi (2030-yilgacha 15 GVt quvvat) uglerod kreditlarini yaratish salohiyatini oshiradi.

Tahdidlar (Threats). Energiya subsidiyalarini bosqichma-bosqich isloh qilish jarayonida ijtimoiy ta'sirlarni hisobga olish muhimdir. Bundan tashqari, xalqaro uglerod bozorlaridagi narxlarning o'zgaruvchanligi investorlar qarorlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mintaqaviy energetika xavfsizligi masalalari ham e'tibordan chetda

qolmasligi zarur. Shu bilan birga, institutsional boshqaruv tizimida shaffoflik va samaradorlikni ta'minlash muhim vazifa bo'lib qoladi.

2024-yil iyun oyida O'zbekiston uglerod emissiyasini siyosiy kreditlash (policy crediting) mexanizmi orqali xalqaro uglerod kreditlari bo'yicha birinchi to'lovni olgan davlatlardan biri bo'ldi [11]. Jahon bankinging Transformative Carbon Asset Facility (TCAF) jamg'armasi tomonidan moliyalashtirilgan iCRAFT (Innovative Carbon Resource Application for Energy Transition) loyihasi doirasida O'zbekiston 1 million tonna CO₂ emissiyasini mustaqil tasdiqlangan tarzda qisqartirdi va buning evaziga 15 million AQSh dollari miqdorida mablag' oldi [11].

iCRAFT loyihasi bir necha jihatdan muhim ahamiyatga ega. Birinchidan, u energetika siyosati islohotlarini — energiya subsidiyalarini optimallashtirish va energiya samaradorligini oshirish choralarini — uglerod kreditlariga aylantirish mexanizmini sinovdan o'tkazdi. Ikkinchidan, loyiha doirasida MRV tizimini shakllantirish hamda Parij bitimining 6-moddasiga mos keluvchi monitoring va verifikatsiya standartlarini joriy etish bo'yicha muhim tajriba to'plandi. Uchinchidan, ushbu loyiha orqali xalqaro uglerod bozorlariga integratsiya uchun zarur bo'lgan institutsional va texnik infratuzilmani shakllantirish jarayoni boshlandi.

Loyiha keng ko'lamli bo'lib, iCRAFT doirasida jami 60 million tonna CO₂ emissiyasini qisqartirish maqsad qilingan. Transformative Carbon Asset Facility (TCAF) tomonidan taxminan 2,5 million tonna CO₂ ekvivalenti miqdoridagi uglerod kreditlarini xarid qilish hamda taxminan 45 million AQSh dollari miqdorida moliyaviy mablag' jalb etish rejalashtirilgan. Qolgan uglerod kreditlarini esa O'zbekiston xalqaro bozorlarda mustaqil ravishda realizatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'lishi kutilmoqda [11].

Xalqaro tajriba hamda O'zbekistonning hozirgi institutsional tayyorgarlik darajasini hisobga olgan holda, tadqiqotda uglerod bozorini bosqichma-bosqich joriy etishning uch bosqichli modeli taklif etiladi (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda uglerod bozorini bosqichma-bosqich joriy etish modeli

[Rasm tavsifi: Uch bosqichli diagramma ko'rinishidagi model. I bosqich (2025–2027): Tayyorgarlik – MRV tizimini to'liq ishga tushirish, issiqxona gazlari kadastrini yakunlash, huquqiy bazani mustahkamlash, pilotni rejalashtirish. II bosqich (2028–2030): Pilot ETS – energetika sektorida intensivlikka asoslangan pilot emissiyalar savdosi tizimini ishga tushirish, ixtiyoriy uglerod bozorini (VCM) rivojlantirish. III bosqich (2030 dan keyin): Kengaytirish – qamrovni sanoat, transport va binolar sektorlariga kengaytirish, absolyut cheklovlarga o'tishni boshlash, xalqaro bozorlar bilan integratsiya.]

I bosqich (2025–2027) – Tayyorgarlik. Bu bosqichda asosiy e'tibor institutsional bazani mustahkamlashga qaratiladi. Asosiy vazifalar quyidagilardan iborat: birinchidan, MRV tizimini to'liq joriy etish — barcha yirik sanoat va energetika korxonalarida emissiyalarni hisobga olish, hisobot berish va mustaqil tekshirish tizimini yo'lga qo'yish; ikkinchidan, issiqxona gazlari kadastrini yakunlash — tarmoqlar bo'yicha emissiyaning bazaviy ko'rsatkichlarini aniqlash; uchinchidan, uglerod bozori to'g'risidagi maxsus qonunchilik bazasini ishlab chiqish va qabul qilish; to'rtinchidan, kadrlar tayyorlash — xalqaro hamkorlik asosida kamida 200–300 nafar mutaxassisni emissiya hisobini yuritish va savdo mexanizmlari bo'yicha tayyorlash.

II bosqich (2028–2030) – Pilot ETS. Xitoy tajribasiga o'xshash tarzda dastlab energetika sektorida intensivlikka asoslangan pilot emissiyalar savdosi tizimini ishga tushirish taklif etiladi. Energetika sektorining tanlanish sababi shundaki, u mamlakat umumiy emissiyasining qariyb 64 foizini tashkil etadi hamda nisbatan kam sonli, lekin yirik korxonalarni o'z ichiga oladi, bu esa monitoring va nazoratni osonlashtiradi. Shu bilan birga, iCRAFT tajribasiga tayanib, ixtiyoriy uglerod bozori (Voluntary Carbon Market — VCM) segmentini rivojlantirish ham muhim hisoblanadi.

III bosqich (2030 yildan keyin) – Kengaytirish. Pilot bosqich natijalarini tahlil qilgan holda tizim qamrovini sanoat (sement, metallurgiya, kimyo sanoati), transport va binolar sektorlariga bosqichma-bosqich kengaytirish ko'zda tutiladi. Shuningdek, intensivlikka asoslangan ko'rsatkichlardan absolyut cheklavlarga (cap-and-trade) o'tishni boshlash hamda Parij bitimining 6-moddasi doirasida xalqaro bozorlar bilan integratsiyani chuqurlashtirish rejalashtiriladi.

Tadqiqot natijalari O'zbekistonda uglerod bozorini shakllantirish uchun muhim institutsional shart-sharoitlar mavjudligini, biroq ularning ayrimlari hali yetarli darajada rivojlanmaganini ko'rsatdi. Xalqaro tajriba bilan qiyosiy tahlil bir nechta muhim xulosalarni beradi.

Birinchidan, O'zbekistonning iCRAFT loyihasi doirasidagi tajribasi siyosiy kreditlash (policy crediting) modelining rivojlanayotgan mamlakatlar uchun samarali ekanligini ko'rsatdi. Jahon banki ta'kidlashicha, bu loyiha uglerod moliyasini siyosiy islohotlarni qo'llab-quvvatlash uchun qo'llashning dunyodagi birinchi tajribalaridan biridir [11]. Bu model an'anaviy loyiha asosidagi kreditlash mexanizmlaridan (masalan, Toza rivojlanish mexanizmi — Clean Development Mechanism) farqli ravishda butun sektor miqyosidagi siyosiy o'zgarishlarni rag'batlantiradi.

Ikkinchidan, EU ETS tajribasining dastlabki bosqichlari ko'rsatganidek, uglerod bozorini boshlang'ich davrda juda qat'iy cheklavl bilan joriy etish maqsadga muvofiq emas. 2005–2007-yillarda bepul kvotalarning ortiqcha taqsimlanishi uglerod narxining deyarli nolga tushishiga va tizim samaradorligining pasayishiga olib kelgan [9]. Shu sababli, O'zbekiston uchun Xitoyning intensivlikka asoslangan modeli — ishlab chiqarish birligiga to'g'ri keladigan emissiyani kamaytirish — boshlang'ich bosqich uchun maqbulroq hisoblanadi.

Uchinchidan, Koreya tajribasi MRV tizimini to'liq shakllantirish muhimligini ko'rsatadi. K-ETS joriy etilishidan oldin Koreya hukumati besh yil davomida issiqxona gazlari kadastr tizimini shakllantirib, korxonalarda emissiyalarni hisobga olish amaliyotini rivojlantirgan. O'zbekistonda bu jarayon hali boshlang'ich bosqichda bo'lgani sababli, taklif etilayotgan modelning birinchi bosqichi aynan MRV infratuzilmasini yaratishga qaratilgan.

To'rtinchidan, CBAM omili O'zbekiston uchun muhim tashqi turtki hisoblanadi. Yevropa Ittifoqining uglerod chegaraviy moslashuv mexanizmi 2026-yildan to'liq kuchga kiradi va temir, po'lat, sement, alyuminiy, o'g'itlar hamda vodorod eksportiga uglerod to'lovlarni qo'llaydi [9]. Milliy uglerod narxlash mexanizmini joriy etish bu to'lovlarning bir qismini kompensatsiya qilish imkonini beradi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat: O'zbekiston sharoitida uglerod bozorini shakllantirishning institutsional shart-sharoitlari tizimli tahlil qilindi; xalqaro tajriba (EU ETS, Xitoy ETS, K-ETS) milliy kontekstga moslashtirilgan holda qiyosiy o'rganildi; hamda uglerod bozorini joriy etish uchun bosqichli modeli taklif etildi.

Tadqiqot natijalari Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi, Energetika vazirligi hamda Iqtisodiyot va moliya vazirligi uchun uglerod bozorini joriy etish bo'yicha siyosat tavsiyalari sifatida foydalanilishi mumkin. Taklif etilgan model xalqaro moliya institutlari (Jahon banki, ADB, UNDP) bilan hamkorlik dasturlarini ishlab chiqishda ham amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Shu bilan birga, tadqiqotning ayrim cheklavlari mavjud. Korxonalar darajasidagi emissiya ma'lumotlarining to'liq ochiq emasligi chuqur miqdoriy tahlil o'tkazishni chekladi. Shuningdek, uglerod narxlashning makroiqtisodiy ta'siri CGE (Computable General Equilibrium) kabi modellar yordamida baholanmadi; bu kelajakdagi tadqiqotlar uchun muhim yo'nalish hisoblanadi.

Energetika subsidiyalarini isloh qilish masalasi uglerod bozorining samaradorligi uchun muhim omildir. Hozirgi vaqtda elektr energiyasi va tabiiy gaz narxlar davlat tomonidan tartibga solinadi va bozor narxlaridan past darajada qolmoqda. 2026-yildan boshlab elektr energiyasi va tabiiy gazning ulgurji bozoriga o'tish rejalashtirilgan [14], bu esa uglerod narxlash mexanizmining samarali ishlashi uchun muhim sharoit yaratadi.

Mintaqaviy integratsiya istiqbollari ham e'tiborga loyiq. O'zbekiston 2030-yildan boshlab ortiqcha yashil elektr energiyasini Ozarbayjon orqali Yevropaga eksport qilishni — “Markaziy Osiyo – Ozarbayjon – Yevropa yashil energiya koridori” loyihasini amalga oshirishni rejalashtirmoqda [15]. Bu loyiha uglerod kreditlarini xalqaro bozorlarda sotish imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin.

Nihoyat, ijtimoiy adolat va “adolatli o'tish” (just transition) masalasi ham muhimdir. EU ETS tajribasi uglerod narxlash ayrim ijtimoiy guruhlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'rsatdi. Shu sababli, O'zbekistonda uglerod bozori daromadlarining bir qismini ijtimoiy himoya dasturlari, kadrlarni qayta tayyorlash va aholining zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirish maqsadga muvofiqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda O'zbekistonda uglerod bozorini shakllantirishning institutsional shart-sharoitlari tizimli ravishda tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, mamlakat uglerod bozorini joriy etish uchun zarur bo'lgan dastlabki institutsional asoslarni shakllantirgan, biroq to'liq tayyorgarlik darajasiga hali yetmagan. Parij bitimiga qo'shilish, NDC maqsadlarining belgilanishi hamda “yashil iqtisodiyot”ga o'tish strategik doirasining qabul qilinishi muhim ijobiy qadamlar sifatida baholanadi.

Shu bilan birga, bir qator institutsional bo'shliqlar aniqlangan: xalqaro uglerod birliklari bozorida ishtirok etish tartibini to'liq tartibga soluvchi maxsus me'yoriy hujjatning mavjud emasligi, MRV tizimining to'liq ishga tushirilmaganligi, issiqxona gazlari kadastri bazasining yakunlanmaganligi, energetika sektori subsidiyalarining bozor mexanizmlariga to'sqinlik qilishi hamda malakali kadrlar yetishmasligi.

Jahon banki ishtirokidagi iCRAFT loyahasining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi va siyosiy kreditlash modeli orqali birinchi uglerod kreditlari to'lovining olinishi O'zbekistonning xalqaro uglerod bozorlariga kirish salohiyatini ko'rsatdi. Bu tajriba kelajakda milliy uglerod bozorini rivojlantirish uchun muhim asos yaratadi.

Xalqaro tajribaning qiyosiy tahlili shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston uchun eng maqbul yondashuv — Xitoyning intensivlikka asoslangan modeli asosida dastlab energetika sektorida pilot ETS tizimini ishga tushirish va uni bosqichma-bosqich kengaytirishdir. Bu yondashuv mamlakat iqtisodiyotining o'sish bosqichida ekanligi va sanoat bazasini modernizatsiya qilish zaruratini hisobga oladi.

2025-yil iyul oyida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Issiqxona gazlari chiqarilishini cheklash to'g'risida"gi Qonuni hamda Prezidentning PF-110-son Farmoni xalqaro uglerod birliklari bozorida ishtirok etishning huquqiy asosini yaratdi. Mazkur hujjatlarga muvofiq, Iqtisodiyot va moliya vazirligiga Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan maxsus Nizomni ishlab chiqish vazifasi yuklatilgan. Tadqiqot natijalari va xalqaro tajribadan kelib chiqib, ushbu Nizomga kiritilishi maqsadga muvofiq bo'lgan quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi.

1. Davlat boshqaruvi organlari uchun

Ishlab chiqilayotgan Nizomda quyidagi mexanizmlarni mustahkamlash tavsiya etiladi:

- faoliyatni bosqichma-bosqich tasdiqlash tizimi: dastlabki rozilik xati (Letter of No Objection), faoliyatni rasmiy tasdiqlash xati (Letter of Approval) hamda kooperativ yondashuvni alohida avtorizatsiya qilish tartibini o'z ichiga olgan uch bosqichli ruxsat berish mexanizmini joriy etish;
- verifikatsiyalangan uglerod birliklarining kamida 20 foizini NDC majburiyatlarini bajarish hamda "overselling" xavfini kamaytirish maqsadida savdoga chiqarmaslik normasini belgilash;
- xalqaro bozorda tan olingan standartlar — Gold Standard, Verified Carbon Standard, REDD+ hamda Parij bitimining 6.4-moddasi mexanizmlarini ruxsat etilgan kreditlash tizimlari sifatida tan olish;
- barcha uglerod birliklarini qamrab oluvchi yagona Milliy uglerod birliklari reyestrini joriy etish;
- davlat ishtirokidagi loyihalar uchun xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarni raqobatli tanlov asosida saralash hamda xizmat haqi uglerod birliklari sotilgandan keyin to'lanishini nazarda tutish;
- qayta tiklanuvchi energiya manbalari va DXSh asosida amalga oshiriladigan loyihalarda ITMO turidagi uglerod birliklarini yaratish bo'yicha investitsiya loyihalarini tanlov (tender) mexanizmlari orqali saralash;
- VER turidagi loyihalarni soddalashtirilgan tartibda amalga oshirish;
- Parij bitimining 13-moddasi talablariga muvofiq MRV tizimini barcha yirik korxonalarda to'liq joriy etish;
- energetika sektori subsidiyalarini bosqichma-bosqich isloh qilish.

2. Moliyaviy mexanizmlar uchun

Nizomda xalqaro bozorda sotilgan har bir uglerod birligi uchun davlat byudjetiga yig'im undirish mexanizmini belgilash maqsadga muvofiq. Xalqaro tajriba asosida ushbu yig'im miqdori loyihalar rentabelligini saqlagan holda belgilanishi lozim. Yig'imdan tushgan mablag'larning bir qismini iqlimga moslashuv dasturlari va ekologiya jamg'armasiga yo'naltirish tavsiya etiladi. Shuningdek, verifikatsiyalangan birliklarning kichik qismini global emissiyalarni kamaytirish maqsadida bekor qilish (cancellation) mexanizmini joriy etish Parij bitimining 6-moddasi talablariga muvofiqlikni ta'minlaydi.

3. Sanoat korxonalarini uchun

- emissiyalarni ixtiyoriy hisobga olish va hisobot berish amaliyotini joriy etish;
- xalqaro standartlar asosida uglerod kreditlash loyihalarini ishlab chiqish;
- energiya samaradorligi va toza texnologiyalarni joriy etish;
- kelajakdagi majburiy ETS talablariga tayyorgarlik sifatida ichki uglerod narxlash (internal carbon pricing) mexanizmini joriy etish.

4. Investorlar uchun

- O'zbekistonda ixtiyoriy uglerod bozori (VCM) segmentida loyihalar ishlab chiqish imkoniyatlarini o'rganish;
- Nizomda belgilangan ruxsat berish tartibi va moliyaviy parametrlarni hisobga olgan holda loyiha iqtisodiyotini oldindan baholash;
- Parij bitimining 6-moddasi doirasidagi xalqaro uglerod savdosi mexanizmlaridan foydalanish.

5. Xalqaro tashkilotlar uchun

- MRV tizimini joriy etish va kadrlar tayyorlash bo'yicha texnik yordam dasturlarini davom ettirish;
- milliy uglerod reyestri infratuzilmasini yaratishda texnik va moliyaviy ko'mak berish;
- pilot ETS tizimini joriy etish jarayonida metodologik yordam ko'rsatish;
- Markaziy Osiyo miqyosida integratsiyalashgan uglerod bozorini yaratish istiqbollari o'rganish.

Kelajakdagi tadqiqotlar uchun quyidagi yo'nalishlar tavsiya etiladi: uglerod narxlashning O'zbekiston iqtisodiyotiga makroiqtisodiy ta'sirini CGE modellar yordamida baholash; NDC uchun saqlash normasi va davlat yig'imining loyihalar rentabelligiga ta'sirini miqdoriy tahlil qilish; uglerod bozorining sektorlar bo'yicha (energetika, sanoat, transport) differensial ta'sirini o'rganish; hamda Markaziy Osiyo mintaqasida integratsiyalashgan uglerod bozorini shakllantirish imkoniyatlarini tadqiq etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Milliy miqyosda belgilangan hissasi (NDC). – Toshkent, 2021. – 45 b.
2. Ward, J. et al. Climate Public Expenditure and Institutional Review: Uzbekistan / UNDP, AFD, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. – Toshkent, 2023. – 120 p.
3. Coase, R. The Problem of Social Cost // The Journal of Law and Economics. – 1960. – Vol. 3. – P. 1–44.
4. Nordhaus, W. Climate Change: The Ultimate Challenge for Economics // American Economic Review. – 2019. – Vol. 109, №6. – P. 1991–2014.
5. Stiglitz, J. Addressing Climate Change through Price and Non-Price Interventions // European Economic Review. – 2019. – Vol. 119. – P. 594–612.
6. World Bank. State and Trends of Carbon Pricing 2024. – Washington, D.C.: World Bank Group, 2024. – 112 p.
7. International Carbon Action Partnership (ICAP). Emissions Trading Worldwide: Status Report 2024. – Berlin: ICAP, 2024. – 98 p.
8. Norqulov, I., Xolbadalov, U. va boshq. O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish: institutsional asoslar va moliyaviy mexanizmlar // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2022. – №5. – B. 15–28.
9. World Bank. Uzbekistan Receives \$7.5 Million in Carbon Credits for Enabling Half a Million Tons of Emissions Reduction [Elektron resurs]. – 2024. – URL: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/06/21/uzbekistan-receives-7-5-million-in-carbon-credits>
10. Asian Development Bank. Country Partnership Strategy: Uzbekistan, 2024–2028. – Manila: ADB, 2024. – 68 p.
11. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi. Issiqxona gazlari inventarizatsiyasi hisoboti. – Toshkent, 2023.
12. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Barqaror rivojlanish maqsadlari ko'rsatkichlari [Elektron resurs]. – URL: <https://nsdq.stat.uz>
13. Mamadaminov, U. O'zbekistonda uglerod bozorini shakllantirish istiqbollari: Yevropa iqtisodiyot kunlari dokladida ma'ruza // Gazeta.uz. – 2024. – 11 noyabr.
14. Corporate Solutions Limited, Guidehouse, Tractebel. A Carbon-Neutral Electricity Sector in Uzbekistan: Summary for Policymakers. – 2021. – 35 p.
15. Doda, B. Emissions Trading: Lessons Learnt from the EU Emissions Trading Scheme // Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change. – 2016. – Vol. 7, №4. – P. 583–595.
16. Zhang, D. et al. Emissions trading in China: Progress and prospects // Energy Policy. – 2014. – Vol. 75. – P. 9–16.
17. "Issiqxona gazlarining chiqarilishini cheklash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. – O'RQ-1073. – 2025.
18. Expertise France / GETAP. Terms of Reference: Uzbek Expert on Carbon Market and CBAM. – Paris, 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
